

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4 (2)

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

BYUDJET SUBYEKTLARI ISHTIROKINI QISQARTIRISH ASOSIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	16
PhD. Mahmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	25
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz Maxmudovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	30
Atamurodov Saidmurad Yaxyoyevich, Sindarova Aziza Musurmon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	50
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	60
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	65
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
Xamidova Zarifa Urol qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	74
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
XIZMATLAR SEKTORI RIVOJLANISHINING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA KO'RSATKICHLAR TIZIMI.....	77
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	84
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	89
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	94
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	100
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKS' GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN.....	105
Maxmudov Rahimjon	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YANADA OSHIRISH.....	109
Abduraxmonova Gulmira	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	114
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li	

FARG 'ONA VILOYATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.....	120
Tuychieva Odina Nabiyeвна	
INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY.....	131
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICH LARI.....	140
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAJRIBASI VA UNING QIYOSIY TAHLILI.....	144
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	149
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	156
Odinayev Ravzatullo Asatulloevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Karimov Alibek Valievich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA FRANCHAYZING TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PLATFORMA MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	167
Xodjayeв Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
"O'ZBEKISTON GTL" MAHSULOTLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI VA ULARNI KOMPOUDIRLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA YOQILG'ILAR OLIISH ISTIQBOLLARI.....	173
Ro'ziyev Aliakbar, Hayitov Ruslan, Mavlonov Shohrux	
HUDUDIY MEHNAT BANDLIGINI TA'MINLASHDA AVTOSERVIS KORXONALARINING ROLI.....	179
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	183
Zaripova Sayohat Zafarovna	
XIZMATLAR SOHASINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR: AGROTURIZM VA RAQAMLI XIZMATLAR ASOSIDA TAHLIL (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	188
Oktamjonova Gulira'no Ikromjon qizi	
BUXORO VILOYATI UY XO'JALIKLARI HAYOT SIFATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI: SO'ROVNOMA NATIJALARI TAHLILI.....	192
Nizomov Asliddin, Musulmonova Shahlo, Izzatullayeva Ma'mura	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES..	199
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
QORA METALLURGIYA SANOATI VA ULARNING ISHLATILISHI.....	203
Sarimsakov Alisher Ubaydullaevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	209
Yusupov Farhod Adamboyevich	
TASVIRLARDAN YO'L BELGILARINI TANIB OLIISH ALGORITMLARI VA DASTURIY VOSITASINI ISHLAB CHIQISH.....	214
Toyirov Akbar Xasanovich, Yuldoshov Abdurahmon Baxtiyorovich	
OLIIY TA'LIMNI MOLIVALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: SINGAPUR MISOLIDA.....	218
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN TURIZM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI.....	222
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
DAVLAT XARIDLARI BO'YICHA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI ICHKI AUDITNING ANALITIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.....	226
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА КАК СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.....	231
Карабаев А.М., Абдуллаева Д.Ф., Абдуллаев У.Х. Андакулова Н.Н.	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	237
Садиков Жaxonгир Носирджанович, Даулетмуратова Дилбар Калмуқанмед кизи	
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ.....	243
Мирджуроев Сарвар Алишер угли	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING TA'SIRI ..	246
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	250
O'rinboev Ulug'bek Otabekovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ВЯЖУЩЕГО	259
Тургунбаев Уринбек, Шарипова Дилафруз, Худойбердиев Жамшид	
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЧЕЙКИ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.....	265
Давронов Олимбек, Туляганов Азиз	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	271
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	276
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARINING BIZNES JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (BPM, LEAN VA SIX SIGMA YONDASHUVLARI MISOLIDA) ..	279
Azimova Maxfuza Rashidovna	
QURILISH SANOATI KORXONALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI EKOLOGIK BOSHQARISH TAMOIYILLARI	284
Xolov Xamza Tojiddinovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: EKONOMETRIK TAHLIL VA PROGNOZLASH	292
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Ibragimova Nodira Kadamovna	
A THEORETICAL MODEL LINKING GENDER EQUALITY AND MANAGEMENT EFFICIENCY.....	297
Ochilova Intizor Sadikovna	
QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELIDAN KUTILAYOTGAN DAROMADGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODEL ORQALI BAHOLASH.....	303
Sindarov Fazliddin Kaxramonovich	
MAMLAKAT KIMYO SANOATIDAGI KORXONALAR FAOLIYATIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONI VA ULARNING TAHLILI.....	312
Odilova Malika Abdushukur qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH	317
Abdivoyitova Sarvinoz Abduxayit qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOB TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	321
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	326
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TENDENSIYALARI.....	332
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
USING ENGINEERING MODELS TO MEASURE SME RISKS IN UZBEKISTAN.....	340
Djumabayeva Dilobar Asatillayevna	
BANK FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ASOSIY MASALALARI.....	347
Yusufov Javohirtshoh Ozod o'g'li, Xolmirzayev Elbek Baxtiyorovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JARAYONIDA TALABALARNING IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	353
Meyliyeva Shoxista Rustamovna	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	358
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA ELEKTR YORITISH MAHSULOTLARI BOZORINI INNOVATSION LOKALIZATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: DINAMIKA, TAHLIL VA PROGNOZ	363
Jurayev Murotjon Sotivoldiyevich	
HUUDDLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH VA REYTINGLASH.....	371
Kosimov Bobir Abdigafarovich	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLUATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	376
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Мурадов Алишер Курбанбаевич	
ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПАРАДИГМЫ АГРОТУРИЗМА КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	390
Усманова Диляфруз Каршиевна	

ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПАРАДИГМЫ АГРОТУРИЗМА КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Усманова Диляфруз Каршиевна

к.э.н., доцент, Самаркандский государственный

университет

имени

Шарафа

Рашидова

Электронная почта: dilafuzusmonova849@gmail.com

Аннотация. Сельское хозяйство является единственным драйвером экономики местных сообществ, которые на фоне роста туристского потока трансформируют бизнес-процессы под потребности туристов, развивая сельские сообщества и стимулируя рыночный спрос на органическое, натуральное земледелие, бережное использование природных ресурсов и развитие туризма в сельской местности. Гармоничное сочетание сельского хозяйства и туризма способствует росту доходов домохозяйств, налоговых поступлений и занятости сельского населения, повышению качества жизни на селе, минимизируя последствия неравномерного развития регионов и решая социальные проблемы.

Ключевые слова: «туристский аул», «туристская деревня», «туристский кишлак», «туристская махалля».

Annotation. Agriculture is the main driver of the economy of local communities, which, against the backdrop of growing tourist flows, are transforming business processes to meet the needs of tourists, developing rural communities and stimulating market demand for organic and natural farming, careful use of natural resources, and the development of tourism in rural areas. A harmonious combination of agriculture and tourism contributes to the growth of household incomes, tax revenues, and employment of the rural population, improves the quality of life in rural areas, minimizes the consequences of uneven regional development, and helps solve social problems.

Key words: “tourist aul”, “tourist village”, “tourist kishlak”, “tourist mahalla”.

Annotatsiya. Qishloq xo‘jaligi mahalliy hamjamiyatlar iqtisodiyotining asosiy drayveri bo‘lib, u o‘sib borayotgan turistik oqimlar fonida turistlar ehtiyojlarini qondirish maqsadida biznes jarayonlarini transformatsiya qiladi, qishloq jamoalarini rivojlantiradi hamda organik va tabiiy dehqonchilikka, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga hamda qishloq joylarda turizmni rivojlantirishga bo‘lgan bozor talabini rag‘batlantiradi. Qishloq xo‘jaligi va turizmning uyg‘unlashuvi aholi daromadlari, soliq tushumlari va qishloq aholisi bandligini oshirishga, qishloqlarda hayot sifatini yaxshilashga, hududlarning notekis rivojlanishi oqibatlarini kamaytirishga hamda ijtimoiy muammolarni hal etishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: “turistik ovul”, “turistik qishloq”, “turistik kishloq”, “turistik mahalla”.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развитие индустрии гостеприимства на фоне усиливающихся глобальных вызовов, обусловленных экологическими, социальными, экономическими и политическими потрясениями, может стать важным фактором стабилизации национальных экономик посредством реализации продуманной зелёной повестки и государственных решений, направленных на рациональное использование природных ресурсов в секторе аграрного туризма.

Агротуризм относится к видам туристской деятельности, сочетающим сельскохозяйственное производство и туризм в целях отдыха, познавательного досуга и развлечения. Он открывает новые возможности для развития туристской отрасли, предоставляя туристам возможность наблюдать за фермерской деятельностью, принимать в ней участие, знакомиться с сельским образом жизни и ощущать атмосферу природной гармонии, которая в значительной степени утрачивается в условиях урбанизации.

В настоящее время агротуризм приобретает всё большую популярность среди фермерских хозяйств, поскольку обеспечивает дополнительный источник дохода наряду с традиционной сельскохозяйственной деятельностью и способствует повышению её устойчивости. Данный вид туризма обладает значительным потенциалом для формирования успешной предпринимательской модели в

сельской местности, поскольку отличается экономической эффективностью, ориентированностью на семейный бизнес и устойчивым ростом интереса молодежи к сельскохозяйственной деятельности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной научной литературе агротуризм рассматривается как эффективный инструмент диверсификации сельской экономики, повышения занятости населения и устойчивого развития территорий. Исследователи отмечают, что агротуризм объединяет сельское хозяйство, туризм и предпринимательство, создавая дополнительные источники доходов для фермерских хозяйств.

Зарубежные авторы, в том числе Bernard Lane, рассматривают сельский туризм как стратегический фактор развития сельских регионов, способствующий росту малого бизнеса и инвестиционной активности. В работе Rural Tourism: An International Perspective подчёркивается значение местной культуры, природных ресурсов и фермерского уклада как основы туристского продукта.

В странах СНГ агротуризм исследуется с позиции организации бизнеса и управления туристскими услугами. Клицунова В. А. и другие авторы рассматривают его как форму рационального использования сельских ресурсов. В Узбекистане исследования посвящены вопросам менеджмента туризма и развитию сельского туризма.

Вместе с тем недостаточно изучены вопросы формирования бизнес-парадигмы агротуризма, инновационных моделей управления и их связи с целями устойчивого развития, что определяет актуальность данного исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использованы методы сравнительного и системного анализа, группировки данных, индукции и дедукции, логического и сопоставительного анализа, статистической обработки данных, абстрактно-логического подхода, а также экспертной оценки.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В современной научной интерпретации агротуризм рассматривается как направление, тесно связанное с устойчивым сельским хозяйством, фермерским и деревенским туризмом. Агротуризм включает широкий спектр услуг, среди которых посещение сельскохозяйственных музеев и выставок, фермерских магазинов, пивоварен, кукурузных лабиринтов, организация национальных танцев на природе, велосипедных туров, наблюдение за птицами, сбор цветов, участие в конкурсах фермерской кулинарии, а также прогулки по природным территориям. По оценкам экспертов, ёмкость мирового рынка агротуризма составляла 42,4 млн долларов США в 2019 году, а к 2027 году при среднегодовом темпе роста 13,4 % ожидается её увеличение до 62,9 млн долларов США.

В Узбекистане наблюдается устойчивый тренд роста вклада туризма в ВВП страны (2,3 % в 2023 году), что обусловлено повышением туристской и инвестиционной привлекательности отрасли, а также ускоренным развитием внутреннего туризма. Узбекистан обладает уникальными туристскими достопримечательностями и представляет собой гармоничное сочетание природного, культурного и исторического наследия. Вместе с тем предпочтения современного туриста существенно смещаются в сторону локальных путешествий, при которых интерес вызывают не только популярные туристские объекты основных дестинаций страны, но и отдельные районы и поселения, где туристы могут познакомиться с самобытным местным колоритом, ремёслами, отдохнуть в традиционных домах и наблюдать за укладом сельской жизни.

В целях создания благоприятных условий для развития агротуризма, прежде всего за счёт активного вовлечения местного населения и эффективного использования природного, культурного и исторического потенциала сельской местности, с 2020 года в Узбекистане реализуются меры по присвоению населённым пунктам следующих статусов: «туристский аул», «туристская деревня», «туристский кишлак», «туристская махалля». Данный порядок регулируется постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10-06-2020 № 433 «О мерах по созданию благоприятных условий для восстановления и развития туристической сферы в Республике Узбекистан».

Туристические агенты в системе агротуризма играют значимую роль в продвижении и реализации специализированных туристских пакетов, поскольку уровень информированности населения об агротуризме, экотуризме и связанных с ними концепциях остаётся ограниченным. В этой связи развитие маркетинговых коммуникаций, цифрового продвижения и информационно-разъяснительной работы

выступает важным условием расширения данного перспективного сегмента туристической индустрии.

Сельское хозяйство является ключевым драйвером экономики местных сообществ, которые на фоне роста туристского потока трансформируют бизнес-процессы с учётом потребностей туристов, развивают сельские территории и стимулируют рыночный спрос на органическое и натуральное земледелие, рациональное использование природных ресурсов, а также развитие туризма в сельской местности. Гармоничное сочетание сельского хозяйства и туризма способствует росту доходов домохозяйств, увеличению налоговых поступлений, расширению занятости сельского населения и повышению качества жизни на селе, минимизируя последствия неравномерного развития регионов и содействуя решению социальных задач.

В последние годы агротуризм всё чаще рассматривается в контексте устойчивого развития отдельных регионов и страны в целом как форма фермерского предпринимательства, ориентированная на формирование привлекательной среды для туристов. Динамично меняющиеся мировые тенденции трансформировали традиционное сельское хозяйство в коммерчески ориентированную сферу бизнеса. Если ранее фермеры преимущественно опирались на практический опыт и отраслевые знания, то в современных условиях им необходимо осваивать междисциплинарные компетенции. При этом в процессе трансформации агротуризма в бизнес-модель важнейшей задачей становится изменение экономического мышления фермеров. Агротуризм как предпринимательская деятельность выступает эффективным инструментом диверсификации доходов регионов и устойчивого развития туристской индустрии Узбекистан.

Особое значение имеет разграничение понятий «агротуризм» и «инновационный агротуризм». Исследования в области традиционного агротуризма в основном были посвящены вопросам сокращения бедности и развития сельских территорий. Вместе с тем современная концепция инновационного агротуризма ориентирована на устойчивое развитие сельских районов посредством модернизации фермерских хозяйств, создания оригинального туристского продукта в дестинациях, интеграции сопутствующих услуг и эффективного продвижения продукта на рынке.

Рассмотрим основные этапы трансформации сельскохозяйственной парадигмы в новую модель развития:

На первоначальном этапе местные предприниматели в сфере агротуризма ограниченно обмениваются информацией, что создаёт определённые трудности при решении общих задач. Дополнительным фактором выступает недостаточная вовлечённость молодёжи в сельское хозяйство, а также изменение приоритетов государственной политики в пользу ускоренного развития реального сектора экономики.

Агротуризм формируется как новая модель развития аграрного сектора, включающая расширение масштабов деятельности, интенсификацию, специализацию и индустриализацию. Кластеризация аграрного сектора сопровождается структурными изменениями в системе занятости и перераспределением трудовых ресурсов. В этих условиях особое значение приобретает интеграция различных форм хозяйствования, локализованных продовольственных цепочек и социальных сетей, обеспечивающих синергетический эффект между местными и национальными экосистемами.

Развитие агротуризма становится драйвером роста сельских территорий посредством вовлечения фермерских и дехканских домохозяйств в индустрию гостеприимства, а также формирования новых коммуникаций между городом и селом, что обеспечивает дополнительный мультипликативный эффект.

Парадигма агротуризма определяется системой взаимоотношений между обществом, сельским хозяйством и сельской местностью как социально-экономическим и географическим пространством. Наряду с фермерскими организациями, важную роль в рациональном управлении природными ресурсами играют сельские жители и дехканские хозяйства.

Существенное значение имеют различия в политике развития на национальном и региональном уровнях, включающие новые практики и меры поддержки, связанные с программами развития сельских районов. Каждая страна формирует собственные институциональные условия для производства, переработки и сбыта сельскохозяйственных товаров и услуг.

Новая парадигма предполагает формирование сложной институциональной среды развития сельских территорий, а также децентрализованный подход в аграрной политике, при котором локальность и новые формы взаимодействия между местным и глобальным уровнями выступают ключевыми принципами стратегического проектирования.

Бизнес-парадигма представляет собой совокупность переменных, существенно изменяющих подходы к созданию ценности, комплексному принятию управленческих решений и достижению целей устойчивого развития, связанных с эффективностью и прибыльностью бизнеса. Туристское поведение имеет выраженную положительную взаимосвязь с характеристиками предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере агротуризма.

Цепочка создания стоимости является инструментом, позволяющим выявить взаимосвязь между туризмом и сельским хозяйством в целях совместного развития фермерских хозяйств. С этой целью было проведено исследование туристского спроса посредством онлайн-анкетирования, а также изучено предложение услуг агротуризма на основе структурированного интервью с предпринимателями данной сферы.

Анализ туристского спроса

Поведение туристов коррелирует с характеристиками предпринимателей в сфере агротуризма, оказывая влияние на процесс принятия решений фермерами. В ходе анализа были выявлены следующие ключевые наблюдаемые переменные:

Активность. Большинство туристских дестинаций включают уникальные объекты агротуризма, отражающие традиционный образ жизни и быт местного населения. Агротуризм выступает альтернативным видом деятельности, позволяющим фермерам и дехканским хозяйствам получать дополнительный доход. Для туристов особый интерес представляет возможность знакомства с жизнью аулов и кишлаков, что усиливает познавательную ценность поездок.

Размещение. В агротуризме значительная часть туристов предпочитает однодневные поездки. Вместе с тем при организации ночёвок важное значение приобретает качество инфраструктуры размещения, уровень санитарных условий и соответствие объектов современным стандартам комфорта.

Аттракции. Туристы выбирают агротуризм, исходя из стремления быть ближе к природе, получить уникальный опыт, познакомиться с местной культурой и сообществом, а также повысить осведомлённость о принципах ответственного туризма, направленного на сохранение культурной и экологической значимости туристских достопримечательностей.

Удобства. Туристы предъявляют повышенные требования к условиям комфортности во время поездок, включая наличие уникальной местной кухни, возможность посещения знаковых объектов, транспортную доступность и дополнительные сервисные услуги (Таблица 1).

Таблица 1

Рейтинг удовлетворённости туристов по основным переменным агротуризма

Переменная	Рейтинг удовлетворенности туристов			
	Среднее значение (\bar{x})	Стандартное отклонение (SD)	Уровень	Рейтинг
Активность	4,52	0,45	Очень доволен	1
Размещение	4,51	0,50	Очень доволен	2
Аттракции	4,40	0,47	Доволен	3
Удобства	4,30	0,46	Доволен	4
Доступность	4,16	0,60	Доволен	5

1. Доступность. Туристы выделяют среди ключевых требований удобный доступ к объектам агротуризма. К основным факторам относятся комфортное передвижение на личном и общественном транспорте, наличие понятной навигации и указателей, а также доступность туристической информации об объекте на различных носителях: веб-сайтах, цифровом контенте, в справочных бюро на местах, социальных сетях, онлайн-платформах, через блогеров, СМИ, брошюры, проспекты и баннеры.

Анализ туристского предложения

1. Логистика и коммуникации. Предприниматели в сфере агротуризма для продвижения услуг активно используют PR-инструменты, социальные сети, рекламные каналы и механизмы поддержки со стороны государственных учреждений. Современные цифровые и интернет-технологии способны существенно повысить эффективность логистических коммуникаций в туристских дестинациях.

2. Обслуживание туристов. Качество сервиса оказывает значительное влияние на лояльность туристов и способствует увеличению продолжительности их пребывания в дестинации. Важными факторами являются тёплый приём, атмосфера заботы и организация интерактивных мероприятий, в рамках которых туристы могут непосредственно участвовать в аграрных процессах: земледелии, уходе за растениями и животными, приготовлении пищи традиционными способами в тандыре или на открытом огне.

3. Прогнозирование спроса. Предприниматели отмечают, что туристы, заинтересованные в агротуризме, всё чаще отдают предпочтение менее многолюдным и уединённым местам отдыха,

особенно в постпандемийный период.

4. Управление запасами. Предприниматели формируют перечень наиболее востребованных и качественных продуктов, ориентированных на запросы туристов, что способствует более полному удовлетворению потребительского спроса.

5. Складирование и хранение. Для устойчивого функционирования объектов агротуризма предпринимателям необходимо эффективно организовать процессы хранения продуктов питания, материалов и питьевой воды. Рациональная система складирования оказывает положительное влияние на создание добавленной стоимости и рост трудовых доходов в сфере туризма.

6. Выбор места для склада. Управление агротуристическим объектом предполагает рациональное размещение складской инфраструктуры с учётом близости природных и сельскохозяйственных ресурсов, а также взаимосвязи с другими туристическими достопримечательностями. Важное значение имеет эффективное использование сельскохозяйственных угодий и открытых пространств (Рисунок 1).

Рисунок 1. Парадигма инновационного агротуризма для достижения целей устойчивого развития

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Новая парадигма агротуризма представляет собой качественный, инструментальный и статистически обоснованный подход, формирующий у фермеров предпринимательские навыки, а также комплексные междисциплинарные знания. Данная модель способствует повышению конкурентоспособности сельских территорий и расширению возможностей устойчивого развития.

Цепочка создания стоимости в агротуризме включает логистику и коммуникации, обслуживание клиентов, обработку заказов, прогнозирование спроса, закупки, управление запасами, транспортировкой, складированием и хранением, обратную логистику, выбор места оказания услуг, а также управление товарно-материальными запасами.

При осуществлении агротуристической деятельности управленческие решения фермеров должны учитывать потенциальные риски и ожидаемые выгоды, возможности привлечения молодежи в сельскую местность, а также необходимость адаптации бизнеса к меняющимся условиям рынка. На заключительном этапе развития предпринимателям целесообразно внедрять инновационные решения с учётом особенностей местного сообщества и территориального расположения фермерского хозяйства.

Для Узбекистана перспективными направлениями инновационного агротуризма могут стать животноводческий туризм, рыболовные фермы, цветочный туризм, садовый туризм и горный туризм.

Агротуризм открывает фермерским хозяйствам дополнительные возможности повышения доходов домохозяйств за счёт создания стабильных рабочих мест, укрепления экономической устойчивости и получения практического опыта в процессе взаимодействия с туристами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимова О. Е. Особенности мотивации предпринимательской деятельности в сфере туризма на сельских территориях // Региональная экономика: теория и практика. – 2013.
2. Rural Tourism: An International Perspective – 2014. – 421 p.
3. Бизнес в агро- и экотуризме : пособие / под общ. ред. А. И. Тарасенко. – Минск, 2014.
4. Клицунова В. А. Агротуризм : учеб.-метод. пособие. – Минск: РИПО, 2014.
5. Bernard Lane Tourism strategies and rural development // Organisation for Economic Co-operation and Development. – 1994. – No. 94(49). – 94 p.
6. Абдурахмонов К. Х. Менеджмент туризма : учебное пособие. – Ташкент, 2013. – 248 с.
7. Исраилова Г. Б., Гольшева Е. В. Сельский туризм: от теории к практике : учебное пособие. – Ташкент, 2021. – 443 с.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100